

ADABIY TIL MUHIMMI SHEVAMI?**Palvonnazarova Hayotxon Jamoladdin qizi**

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy tillar fakulteti O'zga tilli guruhlarda o'zbek tili ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184063>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada shevaning ham bizga adabiy til bilan bir qatorda kerak ekanligini bilib olishimiz mumkin. Hech bir shevani adabiy tildan past baholashimiz kerak emas. Adabiy til biz uchun qanchalik muhim bo'lsa har bir sheva ham shunchalik muhim ekanini bilib olishimiz mumkin.

KALIT SO'ZLAR: Sheva, dialekt, lahja, o'g'uz, adabiy til

ANNOTATION: in three articles we can learn that language is necessary for us along with literary language. No language should be inferior to the literary language. If literature is important to us, we can learn that every dialect is equally important.

KEY WORDS: Sheva, dialect, dialect, Oghuz, literary language,

Bizning hayotimiz uchun adabiy til bilan shevaning qaysi biri muhim deganda ko'pchilik bir xil javob beradi hamma o'ylaydi adabiy til asosiy o'rinni egallaydi deb o'ylashadi. Aslida har birining o'z o'rnini o'z qadri bor. Masalan o'ylab ko'raylikchi adabiy til qanday yaratilgan shu savolga kim javob bera oladi? Adabiy til qonun qoidalarga bo'ysungangan til deyiladi. Shu adabiy tildagi qonun qoidalarga bo'ysungan so'zlarni qayerdan olganmiz? Bu savollarni yaxshilab o'ylab ko'rishimiz kerak. Buning javobi shuki, Hamma shevalarni birlashtirib hamma tushunishi oson bo'lgan so'zlarni olib adabiy tilga kiritganmiz. Shu orqali O'zbek tili boyib bormoqda. Lekin ko'pchilik bir narsani aytadi shevada gapirish bu qoloqlik, qishloqlik belgilari deyishadi lekin shu shevalar orqali adabiy til rivojlangani bilishmaydilar. Shu shevalar orqali insonlarning o'tmishi, urf-odat an'analari saqlanib qoladi. Adabiy tilga yaqin bo'lgan shevalarda gapiradiganlarga hurmat bilan qarashadi adabiy til ya'ni me'yorlarga bo'ysungan tilga uzoq bo'lganlarni esa chetlashadi, mazax qilishadi. O'g'uz lahjasi Xorazm shevasi adabiy tilga uzoq uning o'tmishi ya'ni Turkiy tilning qoidalari hozirgacha saqlanib qolgan Xorazm shevasidan ham qancha so'zlar adabiy tilga olingan lekin bu shevada gapiradiganlarni ko'pchilikka tushunishi qiyinlik qilishi mumkin Masalan adabiy tilda butkul ishlatilmaydigan so'zlar lekin bizning o'tmishimizda ishlatilib hozirgi me'yorlarga kiritilmagan so'zlarning ko'pchilik Xorazm shevasida saqlanib qolgani buning isboti bo'la oladi. *Qopi* so'zini adabiy tilda eshik deb ishlatamiz, adabiy tilda *qo'l* so'zi shevada esa *al* deb ishlatamiz. Faqat Xorazm shevasidagina turkiy tildagi muqobili saqlanib qolgan so'zlarni

uchratişimiz mumkin. O'zbek tili bir qator shevalarni o'z ichiga oladi, bunday shevalar etnolingvistik nuqtayi nazardan uchta katta lahjaga - qarluq, qipchoq va o'g'uz lahjalariga birlashtiriladi. Hozirgi o'zbek adabiy tilining tarkib topishida ana shu uchta lahja shevalarining ishtirok etganligi tabiiy bir holdir, ammo ulardan qaysi biri adabiy tilga ko'proq darajada asos bo'lganligi masalasida tilshunoslar orasida yakdillik yo'q. Ko'pchilik manbalarda hozirgi o'zbek adabiy tilining tayanch dialekti sifatida qarluq lahjasi, xususan, uning Toshkent—Farg'ona tipidagi shahar shevalari ishtirok etganligi ko'rsatiladi.¹

Biz og'zaki nutqimizdan bir-ikki so'zlarni chiqarib tashlasak vaqtlar o'tishi bilan yozma variantidan ham chiqib ketadi. Eng asosiy masala shuki, shevani ham adabiy tilni ham har doim teng olib borishimiz kerak bo'ladi birisini past baholab birisini yuksaklarga ko'tarishdan foyda yo'q. Bizning nutqimiz ham o'z shevamizda chiqqan. Men adabiy tilga past nazar bilan qaramayman adabiy til biz uchun juda ham zarur. Ikki xil shevada gapirgan paytimizda bir-birimizni tushunishimiz uchun ham adabiy til kerak. Lekin ematsional ekspresivlik adabiy tildan ko'ra shevada kuchliroq bo'ladi. Asosan vodiy taraŕdagilar adabiy tilda so'zlashda umuman qiynalmaydilar. Lekin Xorazm shevasi va "j" lovchilar adabiy tilda gapirishga biroz qiynalishadi. Vodiy taraflarning shevasi adabiy tilga yaqin bo'lgani uchun ular tezlikda o'rganib ketishadi.

Adabiy til asosan yozma til shaklidir. Hozirgi o'zbek adabiy tilining og'zaki va yozma shakllari bor, shu ikki shakl vositasida u xalqqa xizmat qiladi.

1. Adabiy tilning og'zaki shakli to'g'ri talaffuz me'yorlariga, eshitish orqali idrok qilishga tayanadi. Bu shaklning moddiy-material asosini fizikakustik birliklar (nutq tovushlari, urg'u, ohang, melodika, pauza, tembr, ritm, temp) tashkil etadi; uning tarixiy ildizlari xalq og'zaki ijodi na'munalarida - dostonlar, qo'shiqlar, maqollar, hikmatli so'zlar, topishmoqlar, ertaklar negizida rivojlanib, og'izdan-og'izga o'tib kelgan, shu jarayonda uning hozirgi milliy adabiy tilga xos yagona talaffuz me'yorlari shakllangan. Hozirgi o'zbek adabiy tilining og'zaki shakli ko'proq adabiy so'zlashuv uslubida namoyon bo'ladi, uning faoliyatida imo-ishora, nutq vaziyati kabi noverbal vositalar ham muhim rol o'ynaydi.

2. Hozirgi o'zbek adabiy tilining yozma shakli, avvalo, yozuv sistemasiga hamda shu sistema birliklarini (grafemalarni, orfogrammalarni) ko'rish va o'qishga asoslanadi. Yozuv sistemasi, ma'lumki, grafika, orfografiya va punktuatsiya kabi komponentlardan tarkib topadi, demak, uning moddiy-material asosini optik-grafik vositalar tashkil qiladi. Adabiy tilning yozma shakli faoliyatida ilmiy uslub,

¹ Jamolxonov H Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent- 2005

rasmiy uslub, ommabop (publitsistik) uslub qoliplariga xoslanish xususiyatlari borligi ham ko'zga tashlanadi. Lekin uning og'zaki shakli ham mavjud.² O'zi til shakllanishi uchun uning asosiy yozma ma'yorlari bor bo'lishi kerak. Yozma me'yorlari tasdiqlangandan keyin u tilni hamma qabul qiladi. Til vaqtlar o'tishi bilan o'lik tillar qatoriga ham qo'shilishi mumkin. Biz o'z tilimizni asrab avylashimiz kerak. Tilimizni boyitishimiz kerak shevalarni yaxshilab o'rganib adabiy tilga so'zlar olib uni boyitsak yanada yaxshi bo'ladi. Lekin biz shu ishlarni qilish o'rniga o'z tilimizni unutib chet tillariga qiziqshimi ko'payib bormoqda to'g'ri chet tillarini ham o'rganishimiz kerak "Til bilgan- el biladi" bu maqolni ham ota bobolarimiz bejizga aytishmagan. Boshqa tillarni bilish yaxshi lekin bu degani boshqa tilda gapirib o'z tilingni unut degani emas hamma narsani ma'yorida ushlab bilishimiz kerak. Biz yoshlar hozir til o'rgandik deb har bir gapimizga boshqa tillarning so'zlarini qo'shyapmiz bu qanchalik xato ekanini bilganimizda bu ishni qilmagan bo'lar edik. Buyuk bobokalonimiz Alisher Navoiy Turkiy tillarning qanchalik boy ekanini necha ming yillar oldin isbotlab bergan biz shularning avlodi bo'la turib o'z tilimizni boyitish o'rniga uni yo'q qilyapmiz. Biz shuning uchun ikkisini ham teng bir xil olib borishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jamolxonov H Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent- 2005
2. Sapayev Q Hozirgi o'zbek til TOSHKENT – 2009
3. Irisqulov M T Tilshunoslikka kirish
4. Sayfullayeva R, Mengliyev B, Boqiyeva G, Qurbonova M, Yunusova Z, Abuzalova M Hozirgi O'zbek adabiy tili TOSHKENT 2010

² Jamolxonov H Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent- 2005

